

EKOLOGIK MIGRANTLARNING HIMOYA QILISHNING XALQARO HUQUQIY ASOSLARI

Ismoyilov Bahtiyor Ulug‘bek o‘g‘li

TDSHU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194766>

Annotatsiya. Ushbu maqola ekologik migrantlarning xalqaro huquqiy himoyasi masalasini tahlil qiladi. Maqolada ekologik migrantlar uchun mavjud bo‘lgan xalqaro huquqiy me‘yorlar va normativ-huquqiy asoslar ko‘rib chiqiladi, shuningdek, ularning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan xalqaro tashkilotlar va shartnomalarning roli tahlil qilinadi. Maqola ekologik migratsiya sohasidagi huquqiy bo‘shliqlar va mavjud mexanizmlarning samaradorligini baholashni maqsad qiladi, shuningdek, ekologik migrantlarni himoya qilishda xalqaro hamkorlikning ahamiyatini yoritadi. Shu bilan birga, maqolada ekologik migratsiya bilan bog‘liq kelajakdagi chaqiruvlar va ularning hal qilinishi uchun zaruriy huquqiy o‘zgarishlar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: ekologik migratsiya, ekologik migrantlar, iqlim o‘zgarishi, xalqaro huquq, migrantlar huquqlari, tabiiy ofatlar, xalqaro shartnomalar, ekologik xavf, huquqiy bo‘shliqlar.

Dunyoda sanoat jadal rivojlanayotgan XXI asrda ekologik kun tartibi birinchi o‘ringa chiqadi. Biz avlodlarga sog‘lom muhit qoldirishimiz kerak. Buning uchun tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish, nafaqat bugungi kun haqida o‘ylash, harakat qilish kerak.

(Shavkat Mirziyoev)

Kirish. “Bugungi kunda migratsiyaning oshishi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy hamda aholi farovonligini oshirish va barqaror rivojlanishga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi iqlim va haroratning keskin o‘zgarishi, suv resurslarining kamayishi, tabiiy ofatlarning ko‘payishi va qishloq xo‘jaligi unumdorligining pasayishi kabi omillar bilan bog‘liq”. Hozirgi kunda dunyoda migrantlar bilan bog‘liq muammolarning siyosiylashuvi, ular bilan bog‘liq muammolar, ushbu davlatlarda turli yo‘llar bilan kirib kelayotgan migrantlar hisobiga ishsizlik darajasining yildan-yilga

ortib borishiga sabab bo‘layotgani, o‘z jamiyatidan uzoqlashishi makon va zamon nuqtayi nazaridan shaxsni mutlaqo o‘zgarishi, hatto o‘z jamiyati uchun begonalashuviga olib kelishi mumkinligi, boshqa tomondan, o‘z jamiyatining qadriyatlarini, an’analarini, tilini saqlab qolishga urinish va harakatlar u borgan joydagi jamiyat uchun begonaligi, ushbu aksioma jamiyatda turli ijtimoiy-siyosiy muammolarni vujudga keltirmokda. Shuning uchun ushbu masalalar halqaro huquq diqqat markazida turadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda bevosita O‘zbekistonda ham iqlim o‘zgarishlari oqibatlarini sezila boshlanmoqda va bunda iqlim migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish hamda uni aholi turmush tarziga ta’sirini o‘rganish masalalari e’tiborni talab qilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishda iqlim migratsiyasi jarayonlarini rolini aniqlash, xorijiy mamlakatlar tajribasini o‘rganish va O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishlari sharoitida mehnat migratsiyasi istiqbollari belgilashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda ekologik migrantlarning huquqlari va ularni himoya qilishning xalqaro huquqiy asoslarini o‘rganish uchun huquqiy tahlil (normativ-huquqiy tahlil), komparativ tahlil, kvalitatif tadqiqot metodlari, adabiyotlarni tahlil qilish (literature review), empirik tahlil hamda tahlil va sintez kabi metodologik yondashuvlardan foydalanildi.

Adabiyotlar tahlili

S. Kastelsga ko‘ra, uzoq muddatli istiqbolda transmilliy mehnat migratsiyasi masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik, davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik strategiyasining muhim yo‘nalishi hisoblanadi, chunki ular iqtisodiy tabaqalanishning global tizimini yaratishdan manfaatdordir. Ye. Ostergaard-Nilsen esa migratsiya siyosatining ikkita turini: qabul qiluvchi davlat va jo‘natuvchi davlatning migratsiya siyosatini ajratadi. D. N. Muydinovning fikricha, migratsiya jarayoni hududiy harakatlar natijasida yuzaga kelib, ikkiyoqlama siyosiy jarayon sifatida “jo‘natuvchi” va “qabul qiluvchi” jamiyatlarning barcha sohalarida rivojlanish dinamikasini belgilaydi. Har bir davlat bu muammoni hal qilishda boshqa davlatlar bilan hamkorlikda harakat qilishga majburdir. Mehnat migratsiyasini tartibga solish

choralarini ko‘rish har ikki turdagi davlat — donor (yuboruvchi) va retsiptiyent (qabul qiluvchi) davlatlarning manfaatlarida bo‘lad. A.Yastrebovaning fikriga ko‘ra, migratsiya xalqaro huquqiy tartibga solish majmuaviy xarakterga ega bo‘lib, u faqat qabul qiluvchi davlatlar hududida amalga oshirilishi kerak, ammo bu fikrni qo‘llab-quvvatlash mumkin emas”. Xalqaro huquqiy tartibga solish atamasi bir davlat bilan cheklanmay, bir nechta davlatlar o‘rtasidagi munosabatlarni ham o‘z ichiga oladi. Ko‘plab xalqaro shartnomalar shuni ko‘rsatadiki, ularning mazmuni bir davlatni emas, balki bir nechta mamlakatlar hududida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlarni ko‘zda tutadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar nuqtayi nazaridan, xalqaro mehnat migratsiyasi milliy mehnat bozorlaridagi keskinlikni kamaytirish, ishsizlikni pasaytirish va daromad manbalarini kengaytirish vositasi sifatida ko‘riladi. Ular migratsiyaning demografik muammolarni, masalan, aholining qisqarishi va qarishi, ishchi kuchi yetishmasligini hal qilishga yordam berishini ta’kidlashadi. Shu sababli, mehnat migratsiyasi jarayonlari zamonaviy tizimda muhim mexanizmga aylandi..

Muhokama va natijalar

Insoniyatning 21-asrda duch kelayotgan eng katta tahdidlaridan biri iqlim o‘zgarishidir. Uning dastlabki ogohlantiruvchi belgilarini allaqachon his etib bo‘lingan va olimlar iqlim tizimining isishda barqaror davom etishi aniq ekanligini ta’kidlamodalar. 1950-yillardan boshlab kuzatilayotgan o‘zgarishlar misli ko‘rilmagan oqibatlarini keltirib chiqarmoqda. Jumladan, atmosfera va okeanlar isib bormoqda, qor va muz miqdori kamaymoqda, dengiz sathi darajasi esa ko‘tarilmoqda.

Ekologik migrantlarning haq-huquqlari va minimal ehtiyojlarga javob beruvchi yashash sharoitlarni ta’minlashga qaratilgan xalqaro huquqiy asoslar mavjud bo‘lsada, ammo bu huquqiy me’yorlarga amal qilishni ta’minlovchi dastaklar hali shakllanish va rivojlanish bosqichida. Xususan, “Environmental Research Letters” jurnalida e’lon qilingan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, iqlim o‘zgarishlari natijasida ko‘chirilishga majbur bo‘lgan odamlar ko‘pincha o‘z joyidan boshqa joylarga ko‘chish imkoniyatidan mahrum bo‘ladilar, bu esa, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ahvoriga salbiy ta’sir qiladi.

Birinchi marta ekologik migratsiya muammosini xalqaro huquqiy tartibga solishdagi bo'shliq Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qochqinlar bo'yicha Oliy Komissarligi boshqarmasining (BMT Qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi, BMT Qochqinlar bo'yicha agentligi) 2010-yildagi "Xalqaro huquqiy himoya va ularga javob berishdagi bo'shliqlar" hisobotida qayd etilgan. 1-sessiya "Xalqaro himoyadagi kamchiliklar va uni amalga oshirish" deb nomlanadi va BMT Qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi "ayrim toifadagi shaxslarning xalqaro huquqiy maqomi belgilanishi mumkin emas, bu birinchi navbatda iqlim o'zgarishi natijasida ko'chirilgan shaxslarga tegishli" deb hisoblaydi. Xalqaro huquq ekologik muhojirlarni huquqlari xalqaro darajada ta'minlanishi mumkin bo'lgan shaxslarning har qanday toifasiga kiritmaydi va ularga maxsus xalqaro huquqiy maqom bermagan. Ekologik muhojirlar "huquqiy maqomga ega emasligi va shunga ko'ra, hech qanday yordamga yoki huquqlarini himoya qilishga umid qila olmasligi" sababli, ekologik sabablarga ko'ra harakatlar sonining ko'payishi sharoitida xalqaro hamjamiyat oldida ekologik muhojirlarning xalqaro huquqiy maqomini belgilash va ta'minlash vazifa turibdi. Rasmiy ta'rifning yo'qligi ekologik migrantlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1951-yildagi Qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasi bilan kafolatlangan huquqiy himoyani, xususan, qaytarib yubormaslik (vatanga majburan qaytishdan himoya qilish) va harakat erkinligi, shuningdek, yordamdan keng foydalanish huquqlarini rad etadi. Ekologik jarayonlar eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan mamlakatlar bilan quruqlik chegaralarining nisbiy yo'qligiga qaramay, iqlim tufayli kelib chiqqan migratsiya Qo'shma Shtatlarga ta'sir qilish ehtimoli yuqori. Atrof-muhit omillari ta'siri ostida migratsiya qaror qabul qiluvchilardan shoshilinch e'tibor talab qiladigan jiddiy tashvishga aylanmoqda. AQShga borayotgan ekologik migrantlarning eng ko'pi Osiyo va Tinch okeanidan boradi va Osiyo va Tinch keng va tez ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bu yerda 4 milliard odam istiqomat qiladi, bu insoniyatning beshdan uch qismini tashkil qiladi. Shuningdek, u butun dunyo bo'ylab xalqaro migrantlarning eng muhim manbai hisoblanadi

Iqlim o'zgarishining ta'sirlari adolatsiz asoratlarni keltirib chiqaradi. Xususan, muammoning yuzaga kelishiga kam hissa qo'shgan mamlakatlar uning oqibatlaridan

eng ko‘p azob chekmoqda. Bundan tashqari, iqlim o‘zgarishi ta’siri kishilarning yashab qolish imkoniyatlarini tahdid ostiga qo‘yganligi sababli, ko‘plab mintaqalardagi eng kambag‘al va zaif aholi qatlamlarining rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Iqlim migratsiyasini tartibga solish dunyo miqyosida muhim masalaga aylanib bormoqda, iqlim o‘zgarishi natijasida ko‘plab hududlarda tabiiy resurslar tanqisligi, dengiz sathining ko‘tarilishi, ekstremal ob-havo hodisalari va qurg‘oqchilik kabi muammolar yuzaga kelayotgani yuqoridagi boblarda ta’kidlab o‘tildi. Bu sharoitda ko‘plab odamlar yashash joylarini tark etishga majbur bo‘layotganini va iqlim migratsiyasini tartibga solish zarurati oshib borayotganini ko‘rish mumkin.

Ammo, shu o‘rinda, atrof-muhit o‘zgarishlari tufayli majburiy ko‘chib o‘tganlarni himoya qilish borasidagi xalqaro huquqiy asoslar hali to‘liq shakllanmaganini va ushbu masala bo‘yicha mavjud xalqaro yuridik hujjatlar ayrim cheklovlarga ega ekanligini ham ta’kidlash joiz. Chunki, ekologik migrantlar hali xalqaro darajada rasman tan olingan kategoriya bo‘lib hisoblanmaydi, bu esa ularning huquqlarini to‘liq himoya qilishni qiyinlashtiradi.

Shunga qaramay, ekologik migrantlarni himoya qilish mehanizmi xalqaro, mintaqaviy va milliy miqyosda tartibga solinayotganini ta’kidlash joiz.(1-rasm).

1-rasm. Ekologik migrantlarni himoya qilishni tartibga solish mexanizmlari

Ekologik migrantlarning huquqlarini xalqaro darajada himoya qilish hali to‘liq shakllanmagan bo‘lsa-da, bir nechta xalqaro konvensiyalar va bitimlar ushbu sohani tartibga solish uchun asos yaratmoqda. Hozirgi mavjud xalqaro huquqiy me‘yorlar to‘liq huquqiy himoyani ta‘minlamasa-da, ekologik migrantlarning huquqlarini himoya qilishda ba‘zi asosiy tamoyillarni belgilaydi. Ushbu sohada asosiy xalqaro hujjatlar va bitimlar quyidagilar:

1. *Xalqaro konvensiyalar va paktlar* – Migrantlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan asosiy hujjatlar, jumladan, fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt hamda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktlarning barchasi asosan inson huquqlarini himoya qiladi. Bunga oziq-ovqat, suv, uy-joy va sog‘liqni saqlash huquqlari kiradi. Ammo bu hujjatlar aniq ekologik migrantlar uchun maxsus himoya mexanizmlarini taqdim etmasada, bu boradagi maxsus konvensiyalarda ular o‘zining maxsus huquqiy asoslarini topgan, xususan:

BMT inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948) – Ushbu deklaratsiya barcha kishilar, jumladan ekologik migrantlar uchun teng huquqlarni kafolatlaydi. Bu hujjatga ko‘ra, har bir inson yashash, xavfsizlik va diskriminatsiyaga uchramaslik huquqlariga ega. Ekologik migrantlar ham bu huquqlar bilan himoyalangan bo‘lishi kerak. Ushbu deklaratsiya bevosita ekologik migrantlarni qamrab olmasa-da, ular inson huquqlari bilan bog‘liq umume‘tirof etilgan normalar doirasida himoyalanaadi.

BMT qochqinlar bo‘yicha konvensiyasi (1951) – BMTning Qochqinlar maqomi to‘g‘risidagi konvensiyasi 1951-yilda qabul qilingan bo‘lib, qochqinlarni himoya qilishni nazarda tutadi. Ammo, bu konvensiyada ekologik migrantlar, ya‘ni iqlim yoki atrof-muhit o‘zgarishlari tufayli o‘z uylarini tark etganlar qochqinlar sifatida tan olinmaydi. Ushbu konvensiya siyosiy, diniy yoki irqiy ta‘qiblar tufayli ko‘chgan odamlarni himoya qiladi, lekin ekologik sabablarga ko‘ra ko‘chirilganlar bu doiraga kirmaydi. Lekin, ekologik migrantlarni ham qochqinlar maqomiga ega qilish bo‘yicha

ko'plab xalqaro harakatlar va chaqiriqlar mavjud, ammo hozircha bu konvensiyaga o'zgartirish kiritilmagan.

BMT iqlim o'zgarishi to'g'risidagi doiraviy konvensiya (UNFCCC, 1992) – UNFCCCning asosiy maqsadi iqlim o'zgarishining ta'sirini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashdir. Ushbu konvensiya ekologik migrantlarning to'g'ridan-to'g'ri huquqlarini belgilamasa ham, iqlim o'zgarishining inson hayotiga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun qadamlar qo'yadi. Bu, o'z navbatida, migratsiyani kamaytirishga yordam beradi. UNFCCC doirasidagi eng so'nggi yirik bitim, ya'ni *Parij bitimi*, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni kuchaytiradi va migratsiyaning oldini olish uchun va iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirlarini kamaytirishga qaratilgan choratadbirlarni o'z ichiga oladi. Ammo, ushbu kelishuvda iqlim o'zgarishi sababli majburiy ko'chib o'tganlarga yordam berish masalasi tilga olinsada, lekin u huquqiy majburiyatga ega bo'lgan himoya choralari taqdim etmaydi.

Sendai harakat rejasi (2015-2030) – Sendai harakat rejasi tabiiy ofatlar, jumladan, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq hodisalardan zarar ko'rgan jamoalarga yordam berishga qaratilgan. Bu rejada xavf-xatarlarga qarshi tayyorlanish va moslashish choralari mavjud. Bu bevosita ekologik migrantlarning huquqlarini himoya qilmasa ham, ularga ko'mak berish va ofatlar oldini olish uchun umumiy ramka taqdim etadi.

2. Ichki ko'chirilgan shaxslar to'g'risidagi BMT qo'llanma tamoyillari (1998-yil) – ushbu tamoyillar tabiiy ofatlar tufayli mamlakat ichida ko'chib o'tgan shaxslarni himoya qilishni ko'zda tutadi. Ammo, ular xalqaro ko'chib o'tgan ekologik migrantlarga nisbatan qo'llanilmaydi.

Global Compact for Migration (2018) – BMTning 2018-yilda qabul qilingan ushbu kelishuvi ixtiyoriy migratsiya jarayonlarida xavfsiz, tartibli va qonuniy migratsiyani tartibga solishni maqsad qilgan. Kelishuv ekologik migrantlar uchun huquqiy himoyani kuchaytirishni ham o'z ichiga oladi, iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar tufayli ko'chirilgan odamlarning huquqlarini himoya qilishni taklif qiladi. Global Compact migratsiyaning bir qismi sifatida iqlim o'zgarishiga moslashuv va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirishga urg'u beradi.

3. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro kelishuvlar – Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (ICCPR) va Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (ICESCR) kabi hujjatlar migrantlarga umumiy inson huquqlari doirasida himoya taqdim etadi.

Ta'kidlaganimizdek, mavjud xalqaro konvensiyalar va bitimlar ekologik migrantlarning huquqlarini to'liq kafolatlamasa-da, ba'zi hujjatlar va tashabbuslar ularni himoya qilish yo'lida qadamlar tashlamoqda. *BMT Inson Huquqlari Deklaratsiyasi, Qochqinlar bo'yicha 1951-yilgi konvensiya va UNFCCC* iqlim migratsiyasining huquqiy bazasini shakllantirish uchun asos yaratmoqda, ammo ekologik migrantlar uchun alohida huquqiy himoya hozircha rasmiylashtirilmagan.

4. ***Xalqaro tashkilotlar va fondlar*** – Xalqaro Migratsiya Tashkiloti (IOM), BMT, va boshqa tashkilotlar migrantlar huquqlarini himoya qilish va ularni amalga oshirishga qaratilgan siyosat va dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro Migratsiya Tashkiloti (IOM) – IOM ekologik migratsiya bilan bog'liq muammolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi. U ko'chib o'tganlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan tavsiyalar beradi va xalqaro hamjamiyatga ekologik migratsiyani boshqarish bo'yicha yordam ko'rsatadi.

Global moliyaviy institutlar iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelgan migratsiya oqibatlarini yengillashtirish maqsadida turli yordam dasturlarini moliyalashtirmoqda:

Yashil Iqlim Jamg'armasi (GCF) – iqlimga moslashish va migratsiyani kamaytirish uchun rivojlanayotgan davlatlarga moliyaviy ko'mak ko'rsatmoqda.

Jahon Banki – iqlim o'zgarishidan aziyat chekayotgan aholiga yordam berish uchun bir qancha dasturlarni moliyalashtirmoqda, shu jumladan iqlim migrantlariga turar-joy va yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha tashabbuslar shular jumalasidandir.

Iqlim fondlari, masalan, *Green Climate Fund* yoki *Adaptation Fund*, iqlim o'zgarishiga moslashish va migratsiya oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan bo'lsa ham, bu mablag'lar ko'pincha to'g'ri taqsimlanmaydi yoki yetarli darajada samara bermaydi. Mavjud xalqaro bitimlar, masalan, *Global Compact for Migration* yoki *Sendai Harakat Rejasi*, ko'pincha davlatlar uchun majburiy emas. Ular tavsiya

xarakteriga ega bo'lib, ixtiyoriy ravishda qabul qilinadi. Ixtiyoriy qabul qilingan hujjatlar davlatlarni ekologik migrantlarga huquqiy himoya berishga majbur qilmaydi. Har bir davlatning o'z siyosiy va iqtisodiy sharoitiga qarab, bu tavsiyalarni bajarishi yoki bajarishi shart emas.

5. *Mintaqaviy tashkilotlar va birlashmalar.* Shu o'rinda, bugungi kunda iqlim o'zgarishiga eng ko'p duch kelayotgan mintaqalar o'zaro hamkorlikni kuchaytirmoqda. Masalan:

Tinch okeani orollari forumi – Tinch okeani davlatlari mintaqaviy hamkorlik orqali iqlim migratsiyasiga yechim topish va davlatlar o'rtasida ko'chish imkoniyatlarini yaratishga harakat qilmoqda.

Afrika Ittifoqi – iqlim o'zgarishi bilan bog'liq migratsiya muammolarini tartibga solish va qo'shni davlatlar o'rtasida resurslarni boshqarish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'ygan.

Kampala konvensiyasi (2012-yil) – Afrikada ichki ko'chirilgan shaxslarni, shu jumladan ekologik sabablarga ko'ra ko'chirilganlarni himoya qilishni o'z ichiga oladi.

Kartaxena deklaratsiyasi (1984-yil) – Lotin Amerikasida qochqinlarni kengaytirilgan ta'rifda himoya qilishni taklif qiladi, bu yerda umumiy zo'ravonlik va ekologik omillar ham kiritilishi mumkin.

6. *Milliy qonunchilik asosidagi strategiyalar* – Har bir mamlakatda o'ziga xos migratsiya qonunchiligi va amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar mavjud bo'lib, ular migrantlar huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Bangladesh – dengiz sathining ko'tarilishi natijasida katta migratsiya xavfi bor mamlakat. Hukumat iqlimga moslashuv loyihalari orqali aholining joyida qolishini ta'minlashga harakat qilmoqda. Mamlakat iqlim o'zgarishi natijasida eng ko'p ta'sirlangan mamlakatlardan biri bo'lib, ekologik migrantlar bilan bog'liq masalalar bilan faqat ichki ko'chirilgan shaxslar nuqtai nazaridan shug'ullanadi. Mamlakat ichki ko'chirilgan shaxslar uchun milliy strategiyalar ishlab chiqmoqda.

Bangladeshning iqlim o'zgarishi va xavfni kamaytirish bo'yicha milliy strategiyasi doirasida ekologik muhojirlarga yordam berish uchun ijtimoiy himoya

dasturlari, iqlimga moslashish va iqtisodiy imkoniyatlar yaratishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda.

Afrika davlatlari – suvsizlik va qurg‘oqchilikka qarshi kurashish uchun irrigatsiya tizimlari, suvni tejash texnologiyalari va dehqonchilik usullarini rivojlantirish bo‘yicha loyihalarni amalga oshirmoqda. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa tashkilotlar, shu jumladan, Xalqaro Qishloq Xo‘jaligi Jamg‘armasi, irrigatsiya imkoniyatlarini kengaytirish uchun keng qamrovli dasturlarni ishlab chiqishmoqda. Bu dasturlar doirasida qurg‘oqchilikdan zarar ko‘rgan hududlar uchun suvni saqlash va taqsimlash bo‘yicha turli innovatsion yechimlar taklif etilmoqda.

Nigeriya – iqlim o‘zgarishi va ekologik migrantlarga nisbatan davlat siyosatini ishlab chiqmoqda. Mamlakatda iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq migratsiya masalalarini hal qilishga qaratilgan strategiyalar mavjud. Hukumati va xalqaro tashkilotlar, jumladan, BMT va GIZ kabi agentliklar hamkorligida iqlim o‘zgarishi va ekologik muhojirlarga yordam berish bo‘yicha loyihalar amalga oshirilmoqda. Nigeriya iqlim o‘zgarishi milliy harakatlar rejasi (NCCAP) – mamlakatda iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq masalalarni hal qilish va muhojirlarga yordam berishga qaratilgan strategiyalarni o‘z ichiga oladi.

Yangi Zelandiya – Tinch okeani orol davlatlaridan bo‘lgan fuqarolar uchun maxsus ko‘chish vizalarini joriy qilgan. Bu iqlim o‘zgarishi natijasida suvsizlik va toshqinlar bilan bog‘liq muammolarga duch kelayotgan aholiga ko‘mak beradi. 2024-yildan boshlab, Yangi Zelandiya hukumatining rejasiga ko‘ra, har yili 100 nafar iqlim o‘zgarishidan zarar ko‘rgan fuqarolar uchun vizalar berilishi mumkin. Bu yangi loyiha Tinch okeanidagi davlatlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.

Kanada – Iqlim migrantlarini qabul qilish siyosatini qayta ko‘rib chiqmoqda va kelajakda ko‘proq qabul qilish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. 2024-yilda Kanada hukumati iqlim migratsiyasiga oid yangilanishlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu o‘zgarishlar iqlim ta'siriga duchor bo‘lgan insonlarga yordam berish va ularni qabul qilish jarayonini soddalashtirishga qaratilgan bo‘ladi.

Meksika – iqlim o‘zgarishi sababli ko‘chirilgan shaxslar uchun huquqiy bazani rivojlantirishga harakat qilmoqda. Mamlakatda ekologik migratsiya masalalarini hal etish uchun harakatlar davom etmoqda. Mamlakat hukumati iqlim o‘zgarishi va migratsiyani birlashtiruvchi dasturlarni qo‘llab-quvvatlamoda, masalan, qishloq xo‘jaligi va ijtimoiy himoya dasturlarida iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun mablag‘ ajratmoqda.

Turli davlatlarning ekologik migrantlarga nisbatan yondashuvlari farqlanadi, lekin ko‘plab mamlakatlar iqlim o‘zgarishidan ta’sirlangan shaxslar uchun huquqiy va moliyaviy yordam berishga harakat qilmoqda. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar hamkorligida ekologik migrantlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan dasturlar va tashabbuslar mavjud. Shu bilan birga, amaldagi siyosatlar va mexanizmlar hali ham muammolar va cheklovlar bilan to‘la, shuning uchun ularni takomillashtirish zarur.

Xulosa

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, ekologik muhojirlarning xarakterli belgilarining tasnifi orqali ekologik migrantlar va maqomi xalqaro huquqda mustahkamlangan boshqa toifadagi shaxslar o‘rtasidagi farqni ko‘rsatadi. Ekologik migrantlarning xususiyatlarini tushunish ularning xalqaro huquqiy maqomi doirasida ekologik muhojirlarga qanday huquq va erkinliklar berilishi kerakligini aniqlash imkonini beradi. Hozirgi vaqtda insonning ekologik huquqlari umuminsoniy darajada rasman tan olinmagan va mustahkamlanmaganligiga qaramay, xalqaro hamjamiyat inson huquqlaridan to‘liq va samarali foydalanish atrof-muhit holatiga bog‘liqligini tan oladi. Biroq, insonning kafolatlangan huquqlari va asosiy erkinliklarini amalga oshirishiga ta’sir qiluvchi atrof-muhit holatining doimiy ravishda yomonlashishi va bir vaqtning o‘zida ekologik migrantlar sonining ko‘payishi sharoitida insonning ekologik huquqlarini, xususan, qulay atrof-muhitga bo‘lgan huquq va ekologik sabablarga ko‘ra harakat qilish huquqini tan olish zarur.

Ekologik migrantlar uchun huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish ko‘plab jihatlarni o‘z ichiga olishi mumkin. Bu borada mazkur soha tadqiqotchisi sifatida quyidagi fikr va tavsiyalarni taqdim etmoqchimiz:

1. *Yangi xalqaro shartnomalar va qonunlar* – Ekologik migrantlar uchun xalqaro konvensiya – bu mazkur turdagi migrantlarga qarashli maxsus huquqiy maqom belgilovchi yangi xalqaro shartnoma bo‘lib, bu shartnoma ekologik migrantlarga huquqiy himoya, resurslar va imkoniyatlarga ega bo‘lishlarini ta'minlaydi;

– *Qochqinlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyani yangilash*: 1951-yilgi Qochqinlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyani ekologik sababli migratsiyaga moslashtirish uchun yangilanishi kerak. Bu shartnoma ekologik migrantlarni qochqinlar sifatida tan olish va ularni himoya qilishga qaratilgan bo‘lishi lozim;

– *Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq migratsiya bo‘yicha global kelishuv*: Iqlim o‘zgarishi sababli majburiy migratsiyani tartibga solish uchun global kelishuv ishlab chiqilishi zarur. Bu kelishuvda davlatlar o‘rtasida hamkorlik va yordam mexanizmlari belgilanishi kerak.

2. *Milliy va mintaqaviy strategiyalar*

– *Milliy ekologik migrantlar strategiyalari*: Mamlakatlar o‘zlarining ekologik migrantlar bo‘yicha milliy strategiyalarini ishlab chiqishlari kerak. Bu strategiyalar ijtimoiy himoya, iqtisodiy imkoniyatlar, va sog‘liqni saqlash xizmatlarini o‘z ichiga olishi kerak;

– *Mintaqaviy hamkorlik*: Mintaqaviy darajada hamkorlik qilish va tajribalarni baham ko‘rish uchun tashkilotlar va davlatlar o‘rtasida mintaqaviy konferensiyalar va uchrashuvlar tashkil etish zarur.

3. *Yordam va resurslar*

– *Moliyaviy resurslar ajratish*: Davlatlar va xalqaro tashkilotlar iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq migratsiya masalalarini hal qilish uchun maxsus moliyaviy yordam dasturlarini taqdim etishlari kerak;

– *O‘quv va ta‘lim dasturlari*: Ekologik migrantlar uchun ta‘lim va o‘qitish dasturlari, shu jumladan, ijtimoiy xizmatlar va huquqiy yordam ko‘rsatish tizimlarini rivojlantirish zarur.

4. *Huquqiy himoya va qo‘llab-quvvatlash*

– *Huquqiy yordam tizimlari*: Ekologik migrantlar uchun huquqiy yordam tizimlarini rivojlantirish va ularga murojaat qilish imkoniyatlarini oshirish zarur. Bu tizimlar migratsiya jarayonida ularga huquqiy maslahat berishni o‘z ichiga olishi kerak;

– *Huquqlarni himoya qilish mexanizmlari*: Ekologik migrantlar huquqlarini himoya qilish uchun milliy va xalqaro mexanizmlarni kuchaytirish zarur.

5. *Tadqiqot va ma'lumot*

– *Tadqiqotlar o‘tkazish*: Ekologik migratsiya masalalariga doir ilmiy tadqiqotlar va statistik ma'lumotlarni to‘plash va tahlil qilish zarur. Bu ma'lumotlar qonunlar va siyosatlarni takomillashtirish uchun asos bo‘ladi.

Ekologik migrantlar uchun huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish, birinchi navbatda, yangi qonunlar va xalqaro shartnomalar ishlab chiqishni, milliy va mintaqaviy strategiyalarni rivojlantirishni, yordam va resurslarni ko‘paytirishni talab etadi. Davlatlar, xalqaro tashkilotlar va fuqarolik jamiyati hamkorligida muammolarni hal qilish uchun keng qamrovli yondashuv zarur.

REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T., “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – B. 443
2. Muydinov D.N. Hozirgi zamon migratsion jarayonlarning jamiyat barqarorligiga ta’siri (Germaniya federativ respublikasi misolida): siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati/ – T., 2019. – B. 14.
3. Castles S. The Factors That Make and Unmake Migration Policies // International Migration Review. – 2004. Vol. 38, № 3, Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration. – P. 872-873
4. Ostergaard-Nielsen E. The Politics of Migrants’ Transnational Political Practices // International Migration Review. – 2003. Vol. 37, № 3, Transnational Migration: International Perspectives.– P. 760
5. Ястребова А.Ю. Международно-правовые механизмы регулирования миграции: доктринальные подходы и опыт Российской Федерации // дисс.доктора юрид. наук. – Москва, 2019. – С. 13

6. Kadirova Z.A. Managing uzbek labor migration. // International Journal of integrated education. – Vol. 3 No. 1 (2020): IJIE. Indonesia. IF.5.08. – URL: <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/21>. – мурожаат санаси 02.03.2022
7. Beatriz Felipe Pérez, Jane A. Hofbauer, Monika Mayrhofer and Paola Villavicencio Calzadilla. “Rethinking the role of development banks in climate finance: panama’s barro blanco cdm project and human rights”. // <http://www.lead-journal.org/content/16001.pdf>. 2016. 1 p.
8. Environmental Research Letters // <https://iopscience.iop.org/journal/1748-9326>
9. UNHCR. Guidelines on Temporary Protection or Stay Arrangements. – P.3. [Electronic resource] // Content Management System of the UNHCR Emergency Handbook. – Mode of access: <https://clck.ru/KqALd> (Date of access: 01.10.2018).
10. BMT Inson Huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi // <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
11. BMT Qochqinlar Boshqarmasi (UNHCR) – Qochqinlar Konvensiyasi // <https://www.unhcr.org/centralasia/wp-content/uploads/sites/75/2021/11/UNHCR-Refugee-conventions-2021-A5-v2-screen.pdf>.
12. BMT Iqlim O'zgarishi To'g'risidagi Doiraviy Konvensiya (UNFCCC, 1992) // <https://unfccc.int>.
13. Sendai Harakat Rejasi (2015-2030) // <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>.
14. Global Compact for Migration // <https://www.iom.int/global-compact-migration>
15. MoEF, 2009, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009. Ministry of Environment and Forests, Government of the People’s Republic of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. Xviii +76pp.
16. Higginbottom, T.P., Adhikari, R., Dimova, R. et al. Performance of large-scale irrigation projects in sub-Saharan Africa. Nat Sustain 4, 501–508 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41893-020-00670-7>